

DESAFIOS DAS ORGANIZAÇÕES NA PROTEÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS NO CIBERESPAÇO

DOI: 10.5281/zenodo.18049188

Ruthy Nathyelle dos Santos Brasil¹

¹Análise e Desenvolvimento de Sistemas – IFRO
ruthy2015buritis@hotmail.com

AT27: Segurança da Informação e Ciberespaço

Introdução: Com o avanço da internet e da inteligência artificial, por meio de diversos algoritmos capazes de analisar grandes volumes de dados, a quantidade de informações coletadas e armazenadas pelas organizações aumentou expressivamente nos últimos anos. Esses dados variam desde informações simples, como nome e telefone, até dados sensíveis, como informações relacionadas à saúde, tornando-se alvos frequentes de crimes cibernéticos. Nesse contexto, torna-se evidente a importância de as organizações se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece diretrizes para o tratamento e a manipulação de dados sensíveis no Brasil, visando garantir a segurança da informação no ciberespaço.

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo investigar e discutir as principais dificuldades enfrentadas pelas organizações brasileiras na proteção de dados sensíveis armazenados e tratados no mundo digital. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativa baseada em artigos, livros e legislações relacionadas à área de segurança da informação. **Resultados:** Os principais resultados mostram que as organizações brasileiras enfrentam dificuldades na proteção de dados sensíveis devido à aceleração no processo de digitalização e também por se tratar de uma cultura que ainda não está enraizada, uma vez que muitas organizações não possuem conhecimento adequado para proteger seus dados. Percebe-se que os ciberataques crescem na mesma medida em que as organizações investem em cibersegurança e infraestrutura, o que se torna insuficiente para suportar todo o volume de dados disponível na web no Brasil, deixando vulnerabilidades expostas. Outro ponto observado é que os ataques estão se tornando cada vez mais sofisticados, e essa complexidade acaba se mostrando um desafio adicional para a proteção de dados, sobretudo devido à dificuldade de encontrar profissionais qualificados na área de cibersegurança. **Conclusão:** Conclui-se que, no cenário digital atual, as organizações enfrentam desafios significativos para atuar de forma eficiente na proteção de dados sensíveis. Embora as legislações como a LGPD, por exemplo, representem um avanço, elas ainda não são o suficiente para solucionar todos os problemas relacionados à segurança da informação no ciberespaço. Dessa forma, é necessário investir em tecnologia reforçada, além de conscientizar e fiscalizar, visto que a privacidade dos dados pessoais é um direito do cidadão.

Palavras-chave: Cibersegurança; Proteção de Dados Sensíveis; Segurança da Informação.